

English version below

León

[Anónimo leonés](#)

Nº inventario: 302 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1110

Siglo: principios del s.XII

Contexto cultural / Estilo: románico

Dimensiones: 26 x 39 x 18,5 cm

Materia: [Piedra](#)

Iconografía / Tema: [León](#)

Procedencia: [Real Colegiata de San Isidoro de León](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: RF 2398

Historia del objeto

Esta escultura ha sido identificada como procedente de la colegiata de San Isidoro de León por Francisco Prado-Vilar en 2023. Lo único que constaba documentalmente hasta entonces era que había sido adquirida por el [musée du Louvre](#) en 1936 a Brimo de Laroussilhe, una reconocida firma anticuaria parisina. Prado-Vilar supone que la escultura se recuperó cuando, a principios del siglo XX, el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado Flórez (1867-1947) recuperó la fisonomía original de la fachada septentrional del transepto de la iglesia leonesa, desfigurada por la adición de construcciones a lo largo de los siglos. La mayor parte de las esculturas que se recuperaron durante su intervención pasaron a formar parte del lapidario del edificio, pero esta debió de pasar a manos privadas (quién sabe si las del propio Torbado, del que consta que tenía alguna escultura románica en su colección).

Descripción

La escultura muestra un león, tratado de manera muy esquemática y arcaizante para la fecha de ca. 1110 que cabe atribuir a la fachada septentrional del transepto de la iglesia del entonces monasterio de San Isidoro de León (Prado-Vilar lo ha comparado fundamentalmente con los de la *porte des Comtes* de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse, pertenecientes a la generación anterior). En la fachada meridional había leones similares, pero estos, desfigurados por siglos de exposición a la intemperie, han sido sustituidos por recreaciones contemporáneas. El buen estado de conservación del león que nos ocupa, unido a sus dimensiones y a sus rasgos estilísticos, movió a Prado-Vilar a proponer que, como sus homólogos de la fachada meridional,

este león estaría situado en la parte alta de uno de los contrafuertes de la fachada septentrional (que, dado que el león camina hacia la izquierda, hubo de ser el contrafuerte derecho).

La representación de leones en los accesos a los templos es frecuente en el románico. Se documenta, asimismo, en la fachada de Platerías de la catedral de Santiago de Compostela y alcanza su máxima expresión en los abrumadores leones estilóforos del románico italiano. Independientemente de que en algún caso particular se les pueda atribuir un significado iconográfico específico, cabe atribuirles un carácter genérico protector.

Ubicaciones

- 1936
MUSEO
[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)
- 1936
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Brimo de Laroussilhe, París \(Francia\)](#)
- principios del s.XII - presentprincipios del s.XX
MONASTERIO
[Real Colegiata de San Isidoro de León, León \(España\)](#)

Bibliografía

- [PRADO-VILAR, Francisco \(2023\): "Un león románico en París: en busca de los fragmentos perdidos de la basílica de San Isidoro", *Románico Digital*.](#)

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Lion

[Anónimo leonés](#)

Inventory number: 302 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1110

Century: Early 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 10.24 x 15.35 x 7.28 in.

Material: [Stone](#)

Iconography / Theme: [León](#)

Provenance: [Royal Collegiate Church of San Isidoro of León](#) (León, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: RF 2398

Object History

This sculpture has been identified as coming from the collegiate church of San Isidoro of León by Francisco Prado-Vilar in 2023. The only documentary record until then was that it had been acquired by the [musée du Louvre](#) in 1936 from Brimo de Laroussilhe, a well-known Parisian antiquarian firm. Prado-Vilar supposes that the sculpture was recovered when, at the beginning of the 20th century, the architect Juan Crisóstomo Torbado Flórez (1867-1947) recovered the original physiognomy of the north transept façade of the Leonese church, disfigured by the addition of buildings over the centuries. Most of the sculptures that were recovered during his intervention became part of the building's lapidary, but this must have passed into private hands (who knows if Torbado's, who is known to have had some Romanesque sculpture in his collection).

Description

The sculpture shows a lion, treated in a very schematic and archaic manner for the date of ca. 1110, which can be attributed to the north transept façade of the church of the then monastery of San Isidoro of León (Prado-Vilar has rightly compared it to those of the *porte des Comtes* of the basilica of Saint-Sernin of Toulouse, belonging to the previous generation). There were similar lions on the south transept façade, but these, disfigured by centuries of exposure to the elements, have been replaced by contemporary recreations. The good state of preservation of the lion in question, together with its dimensions and stylistic features, led Prado-Vilar to propose that, like its counterparts on the southern façade, this lion would be located at the top of one of the buttresses of the northern façade (which, given that the lion walks to the left, must have been the right buttress).

The representation of lions in the entrances to temples is frequent in the Romanesque period. It is also documented in the Platerías façade of the cathedral of Santiago de Compostela and reaches its maximum expression in the overwhelming stylobate lions of the Italian Romanesque. Independently of the fact that in some particular cases a specific iconographic meaning can be attributed to them, a generic protective character can be attributed to them.

Locations

- 1936

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1936

DEALER/ANTIQUARIAN

[Brimo de Laroussilhe, Paris \(France\)](#)

- Early XII - presentEarly XX

MONASTERY

[Royal Collegiate Church of San Isidoro of León, León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [PRADO-VILAR, Francisco \(2023\): "Un león románico en París: en busca de los fragmentos perdidos de la basílica de San Isidoro", *Románico Digital*.](#)

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Maurice et Pierre Chuzeville, de acuerdo con las condiciones de uso de imágenes del musée du Louvre

